

ИНСОН ТАНАСИНИ ТИТРАШЛАРДАН ҲИМОЯЛАШ

Абдиева Г.Б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215210>

Инсон танасига берилиши нуқтаи назардан титрашлар умумий ва локал кўринишларга ажратилади. Умумий кўринишда титрашлар бирор сирт воситасида берилади. Локалда эса титрашлар кўлдан берилади. Ишлаб чиқаришда эса бундай титрашларнинг узатилиши ҳар иккаласининг комбинацияси кўринишида берилади. Титрашлар инсоннинг физиологик ва функционал ҳолатига ёмон таъсир кўрсатади. Бунда зарарли физиологик титраш касаллиги дейилади. Функционал ўзгаришларда ҳам юқорида келтирилган касалликлар рўй беради. Бундай негатив ҳолат оғирлик кучи тезланишининг 5% бўлганида, яъни $0,5 \text{ м/с}^2$ бўлган қийматида сезиларли бўлади. Айниқса зарарли титрашлар частотаси одамнинг хусусий частотасига яқин бўлган ҳолда яққол кузатилади. Одамнинг хусусий частотаси 6..30, Гц. оралиғида ўзгаради.

Инсон танасининг алоҳида қисмларидаги частоталар қуйидагича бўлади, Гц: кўзники -22-27; томоқники 6-12; кўкрак қафаси 2-12; оёқ, кўл 2-8; бош -8-27; умуртка поғона -4-14; юз ва энгаклар -4-27. Умумий титрашларни келтириб чиқарувчи сабабларни қуйидагича гуруҳларга ажратиш мумкин:

- йўлда ҳаракатланаётган транспорт воситалари;
- стационар ёки ҳаракатда бўлган, махсус транспорт-технологик машиналар;
- инсонларни иш фаолиятига таъсир кўрсатадиган технологик жараёнлардан бериладиган титрашлар.

Титрашларга қарши курашнинг асосида титраш содир этаётган машина ва механизмларининг ҳаракатини ифодаловчи дифференциал тенгламаларни таҳлил этиш методлари ётади ва улар қуйидагича баҳоланади:

- титрашларни чиқарувчи манбадан мажбурловчи кучларни камайтириш ва уни умуман йўқотиш;
- резонанс режимларни массасини ҳамда бикирлигини энг рационал қийматларини аниқлаш;
- демпферлик қурилмадаги ишқаланиш кучини ҳисобга олган ҳолда титрашларни сўндириш;
- тебранаётган системага қушимча масса ёки бикирлигини ошириш, яъни динамик сўндириш;
- тебранаётган системага қўшимча эластик ва қовушқоқ эластик мосламалар ўрнатиш орқали виброизоляциялаш;
- шахсий ҳимоялаш воситаларни қўллаш.

Титрашларни чиқарувчи манбадан мажбурловчи кучларни камайтириш ва уни умуман йўқотишда объектларни лойиҳалашда кинематик схемани шундай танлаш керакки, ундаги динамик жараёнда иштирок этаётган кучлар ўзининг минимумига эга бўлсин, ёки бутунлай бўлмасин;

Титрашларни камайтиришда резонанс режимини мослаштирилади. Баъзи бир элементларни хусусий частотаси массанинг берилган қийматида ҳисоблаш усули билан ёки тажриба орқали топилади.

Вибродемпферлаш. Титрашларнинг камайтиришни бу усули механик тебранма ҳаракатлар энергияси иссиқлик энергиясига айлантириш орқали амалга оширилади. Бунда ички ишқаланиши кўп бўлган материаллардан фойдаланиш тавсия этилади. Жумладан

пластмас, металлорезина, қовуқоқ-эластик полимерлар, Резонанс частоталарда виброремпферлик қопламалардан фойдаланиш катта самара беради. Чунки резонанс ҳолатида ишқаланиш кучининг кўпайиши амплитудани камайишига олиб келади. Титрашларни камайтириш учун қуйидаги воситалардан фойдаланилади:

1. Вибросўндиргич Тебранма ҳаракатни сўндиришда вибросўндиргичдан фойдаланилади. Буларга пружинали, маятникли, гидравлик, эксцентриклар мисол бўла олади. Динамик сўндиргичнинг камчилиги у фақат аниқ бир частотада ишлайди.

2. Виброизоляция. Бундай ҳолда виброизоляция манбадан чиқадиган титрашларни камайтиришга қаратилган. Бунда тебранишдаги механик системага қўшимча қовуқоқ-эластик воситалар киритилади ва у тебранаётган объектдаги титрашларни инсонларга етиб боришини кескин камайтиради.

3. Шахсий ҳимоялаш воситаларни юқорида келтирилган титрашларни ҳимоялаш воситаларини қўллаб бўлмаганда ишлатилади. Жумладан қўлни ҳимоялашда прокладкали қўлқоплар, оёқ учун махсус пойафзаллар, баданни ҳимоялаш учун махсус костюмлар, белбоғлар, кўкрак нимчаларидан фойдаланилади.

Титрашлардан ҳимоя қилишнинг турли усуллари мавжуд. Жумладан муҳандислик усули. Ҳимоялашнинг муҳандислик усуллари манбадан чиқаётган титрашларни бартараф этишга ёки камайтиришга қаратилган. Бунинг учун махсус мосламалар яратиш ва бу мосламалар орқали манбадан чиқадиган титрашларни камайтириш ёки изоляция қилиш. Бу усулга қуйидагилар киради:

- Титраш конструкция элементларини ўзгартириш ва такомиллаштириш орқали титраш характеристикаларини камайтириш усуллари яратилади.
- Қўшимча амортизаторлардан фойдаланиш. Амортизаторлар титрашларни ютиш ёки камайтириш учун хизмат қилади.
- Манбадан объекткага юбориладиган титрашларни камайтириш учун махсус изоляция: материаллари ёрдамида изоляция тизими ишлаб чиқилади.

Иккинчи усули ташкилий усуллар дейилади. Бунда ишлаб чиқариш жойидаги ишчининг ҳолатига титрашларни камайтириш мақсадида ҳар хил чоралар тадбирлар ишлаб чиқиш талаб қилинади. Бу чоралар иш ҳолатидаги ишчига титрашларни камайтиришга хизмат қилади. Бундай ҳолатда ишчига тез-тез дам бериш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай дамлар ишчига ўз ҳолатини тиклаш орқали титрашларни сусайтириш имкониятини беради.

- Титрашлар тўғрисидаги ахборотларни ишчиларга таништириш ва ўқитиш усуллари жорий этиш ҳамда олинган ахборотни ва титрашларда ҳимоя қилиш усуллари билиш орқали турли ҳолатлар учун ҳимоялашларнинг турли шахсий руҳсат этилган усулларида фойдалианиш тадбиқ этилади.
- Меҳнатни рационал ташкил этиш, режалаштириш ҳамда ишчи жараёнларни ташкил этиш ҳам титрашлар шароитида ишчига таъсир этаётган омилларни камайишига олиб келади.

Титрашлардан ҳимоялаш ишчи меҳнатни ва соғлиғини муҳофаза қилиш муҳим масалалардан бирidir. Ривожланган давлатларда бунга алоҳида этибор берилган. Жумладан Европа иттифоқида махсус ЕС 2002/44/ЕС рақамли директива мавжуд бўлиб унда иш жойида ишчига таъсир этаётган титрашларни минимум қилишга қаратилган бўлиб, ишчиларни ҳимоялаш низомлари келтирилган. Бу норма ва талабларга асосан иш берувчи қуйидаги мажбуриятларни бажаришга маъсул:

- Ишчининг иш жойига титрашларни таъсирини баҳолаш.
- Ишчига таъсир этаётган титрашларни таъсирини йўқотиш ва камайтириш усулларини ишлаб чиқиш.
- Ишчиларни титрашлар ва уларни таъсири тўғрисидаги маълумотлар билан таништириш.
- Титрашлар таъсиридаги ишчиларини медицина кўригидан ўтказиш..
Россияда ҳам бундай чора тадбирлар ишлаб чиқилган ва у ГОСТ Р 12.1.012-2004 “ССБТ. Титрашлар. Иш жойидаги рухсат берилган титрашлар даражаси ва меҳнат шaroитига қўйиладиган талаблар ” орқали аниқланади.
ГОСТ Р 12.1.012-2004 га асосан иш берувчи қуйидагиларга мажбур:
Ишчининг иш жойига титрашларни таъсирини баҳолаш ва уни чегаравий қийматлар билан мослаштириш.
- Ишчига таъсир этаётган титрашларни таъсирини йўқотиш ва камайтириш усулларини ишлаб чиқиш.
- Ишчиларни титрашлар ва уларни таъсири тўғрисидаги маълумотлар билан таништириш.
- Титрашлар таъсиридаги ишчиларини медицина кўригидан ўтказиш.
Титрашларни белгиловчи характеристикалар қуйидагилардан иборат:

Частота	Бир бирлик вақтдаги тебранишлар сони
Амплитуда	Мувозанат ҳолатидан максимал ўзгариши
Тебраниш даври	Бир тўлиқ тебраниш учун кетган вақт
Фаза	Тебранаётган объектни аниқ вақтдаги ҳолати
Спектр	Амплитудани ҳар хил частоталар бўйлаб тақсимоли

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фролов К.В. Вибрации в технике. М.: “Машиностроение” . 1981 6 том, 456 с.
2. Мавланов Т.М. монография
3. Абдиева Г.Б. монография хавфсизлик бўйича
4. Абдиева Г.Б. Мавланов Т. Хафсизлик ёки биргаликдаги мақола
5. Абдиева Г.Б., Мавланов Т. Биргаликдаги мақола.
6. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 2 изд. испр. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 320 с.
7. Хакимзянов Г.С., Чубаров Л.Б., Воронина П.Б. Математическое моделирование. – Новосибирск, РИТЦ НГУ, 2014. – 263 с.
8. Ашихмин В.Н., Гитман И.Б., Келлер И.Э. и др. Введение в математическое моделирование. - М.: Логос, 2005. – 440 с.
9. Lawson D. Marion G. An introduction to mathematical modeling. 2008. <http://people.maths.bris.as.uk>

10. Kuznetsov Iu.A. Mathematical modelling of biological processes. Nizhni Novgorod. 2015. www.unn.ru/books/met-files/kuznetsov_IuA_IEE_01.pdf
11. Moghadas S.M., Taberi-Douraki M. Mathematical modelling. A graduate textbook. John Wiley and Sons, Inc. 2019.
12. Heinz Stefan. Mathematical modelling. Springer.2011. www.twirpx.com.
13. Yormatov G'.YO. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.: “Aloqachi”, 2009 yil. – 348 b.
14. Ёрматов Ғ. Ё. ва бошқалар. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. -Т.: 2005.
15. Ў. Йўлдошев ва бошқалар. Меҳнатни муҳофаза қилиш. -Т.: Меҳнат, 2005.
16. G'ouipov H.E. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2007 yil. – 264 b.
17. Безопасность жизнедеятельности. /Под.ред. Михайлова Л.А. Киев – Харьков – Минск, 2007. 301 с.
18. Белов С. В. и др. "Безопасность жизнедеятельности", "Высшая школа", -М.: 1999.